

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 242 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinov To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	
Talabalarni kreativ yondashuv asosida tarbiyaviy–innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonlari.....	127
<i>Adizova G. M.</i>	
Iqtidorli bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash	131
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna</i>	
STEAM – ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish metodikasi	134
<i>So'fiboyeva Gulchehra Mamurjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	138
<i>Fayzullayeva Xovoxon Xayrullo qizi</i>	
Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalar bilan ishlashda tarbiyachining roli.....	142
<i>Mansurova Lobar Luqmon qizi, Boqiyeva E'zoza Mashrab qizi</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni ta'lim-tarbiyalashning ilmiy-pedagogik asoslari.....	146
<i>Tojiboyeva Osiyoxon Alisher qizi</i>	
Xalqaro ta'lim tashkilotlari faoliyatining nazariy asoslari.....	150
<i>Abdusamadova Aziza Kamoliddin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy texnologiyalar asosida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimi sifatida.....	153
<i>Shanazarov Otabek</i>	
Maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari	158
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Matematika ta'limida modellashtirishning psixologik va metodik asoslari: disum loyihasi tahlili.....	161
<i>Xaydarov Xurshid Ismatovich</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	166
<i>Ismatullayeva Zuhra Rustam qizi</i>	
Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	170
<i>Abdullayev Yashnarjon Mahkamovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari.....	173
<i>Abduraxmanov M. B.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlash.....	178
<i>Chinaliyeva Ayjamal Baxitjanovna</i>	
Talabalarda raqamli ta'lim madaniyatini rivojlantirish.....	181
<i>Eshqurbonova Nafisa Bahodir qizi</i>	
Blended Educational Technologies in Higher Education: A Systematic Analysis of Foreign Research.....	183
<i>Fozilova Maxina Adashevna</i>	
Voyaga yetmaganlarda deviant xulq shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning roli.....	188
<i>Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Saydazimov Alisher Nurali o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Boshlang'ich tayyorlov guruhida ulotqirish texnikasi elementlarini o'rgatish samaradorligi.....	191
Hayitmurodova Nasiba Abdusalimovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarbiya fanini o'qitishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish zaruriyati.....	197
Inoyatova Zulfiya Xamdammovna	
Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning metodologik asoslari.....	199
Karimova Madinabonu Dilshodbek qizi	
Kompetentligini baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish	203
Kayumov Oybek Achilovich	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish.....	209
Miraxmedova Mubina Mirxalil qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish.....	211
Nisanbayeva Akmaral Kaldibayevna	
Maxsus ta'lim dasturlari orqali iqtidorli talabalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish	214
Rayimova Shahlo Sobirjon qizi	
STEAM ta'limida ijtimoiy intellektni rivojlantirish metodlari	217
Toshev Elbek Choriyevich	
Innovatsion texnologiyalar va ularning tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimidagi roli.....	223
Usmanov Botir Allaberdievich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda volontyorlik faoliyatining ahamiyati.....	227
Xalilova Dilnoza Furkatovna	
Boshlang'ich sinflarda robototexnikaning ahamiyati va o'rni	230
Xodiyeva Dilrabo Pirimovna	
Working With Visual AIDS in Teaching English in Primary Education	233
Yunusova Nodira Akhmadjanovna	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	237
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	

MAXSUS TA'LIM DASTURLARI ORQALI IQTIDORLI TALABALARNING IJODIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH

Rayimova Shahlo Sobirjon qizi

Pedagogika mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: Ismoilova Adolat Anvarovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
pedagogika kafedrasida dotsent v.b. PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtidorli talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda maxsus ta'lim dasturlarining o'rni va ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil etiladi. Tadqiqotda iqtidorlilik tushunchasi, ijodiy salohiyat komponentlari, xorijiy va mahalliy tajribalar, shuningdek, maxsus dasturlarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi ko'rib chiqiladi. Maqolada iqtidorli talabalar bilan ishlashning metodologik asoslari, amaliy yondashuvlar va ularning samaradorligini baholash mezonlari taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: iqtidorli talabalar, ijodiy salohiyat, maxsus ta'lim dasturlari, kreativlik, differentsiyalashgan ta'lim, intellektual rivojlanish.

Abstract: This article scientifically analyzes the role and significance of special educational programs in developing the creative potential of gifted students. The study examines the concept of giftedness, components of creative potential, foreign and local experiences, as well as the integration of special programs into the educational process. The article presents methodological foundations for working with gifted students, practical approaches, and criteria for evaluating their effectiveness.

Key words: gifted students, creative potential, specialized educational programs, creativity, differentiated education, intellectual development.

Аннотация: В данной статье научно анализируется роль и значение специальных образовательных программ в развитии творческого потенциала одарённых студентов. В исследовании рассматриваются понятие одарённости, компоненты творческого потенциала, зарубежный и отечественный опыт, а также интеграция специальных программ в образовательный процесс. В статье представлены методологические основы работы с одарёнными студентами, практические подходы и критерии оценки их эффективности.

Ключевые слова: одарённые студенты, творческий потенциал, специализированные образовательные программы, креативность, дифференцированное обучение, интеллектуальное развитие.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatning jadal rivojlanishi sharoitida intellektual va ijodiy salohiyatga ega bo'lgan shaxslarni tarbiyalash masalasi o'ta dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ilm-fan, texnologiya va madaniyat sohasidagi yangi kashfiyotlar ko'plab hollarda aynan iqtidorli shaxslarning faoliyati bilan bog'liqdir. Shu sababdan iqtidorli yoshlarni erta aniqlash, ularning qobiliyatlarini maqsadli rivojlantirish va bu jarayonni ilmiy asosda tashkil etish – zamonaviy pedagogika fanining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasida ham ushbu yo'nalishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimizning bir qator qaror va farmonlarida yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish masalasiga alohida urg'u berilgan. Jumladan, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonun, "Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" iqtidorli o'quvchi va talabalar bilan ishlashni tizimlashtirish zaruratini belgilab beradi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, iqtidorli talabalar odat-

dagi ta'lim dasturlari doirasida o'z salohiyatlarini to'liq namoyon etishga imkon topa olmaydilar. Standart o'quv dasturlari ommaviy auditoriya uchun mo'ljallanganligi sababli, iqtidorli talabalarning chuqurroq bilish ehtiyoji, ijodiy izlanishga intilishi va tezroq fikrlash sur'ati ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Maxsus ta'lim dasturlari esa aynan shu kamchilikni bartaraf etishga yo'naltirilgan. Iqtidorlilik muammosi psixologiya va pedagogika fanida uzoq tarixga ega.

J.P. Guilford (1956) kreativlikni mustaqil intellektual qobiliyat sifatida tavsiflab, uni divergent fikrlash bilan bog'laganligini ta'kidlaydi. Uning nazariyasiga ko'ra, ijodiy fikrlash divergent (ko'p yo'nalishli) xususiyatga ega bo'lib, bu iqtidorli shaxslarda yaqqol namoyon bo'ladi.

B. Bloom esa o'zining taksonomiyasida bilimlarni o'zlashtirish bosqichlarini tahlil qilib, eng yuqori darajalar – tahlil, sintez va baholash – aynan iqtidorli o'quvchilarda rivojlanishga muhtoj ekanligini ko'rsatdi.

Renzulli (1978) ning "Uch halqa" modeliga ko'ra, iqtidorlilik uchta komponentning kesishmasida vujudga keladi: yuqori intellektual qobiliyat, ijodkorlik va vazifaga bo'lgan yuksak motivatsiya. Ushbu model keyinchalik ko'plab tadqiqotchilar tomonidan kengaytirildi va maxsus ta'lim dasturlarini loyihalashda asosiy nazariy manba sifatida qo'llanila boshladi.

Gardner (1983) ning ko'p intellektlar nazariyasi esa iqtidorlilikni faqat akademik ko'rsatkichlar bilan emas, balki musiqiy, harakatli, ijtimoiy va boshqa ko'plab sohalardagi salohiyat bilan ham o'lchash mumkinligini isbotladi.

Xorijiy tajriba nuqtayi nazaridan AQSHdagi STEM va GATE dasturlari, Finlandiyada qo'llaniladigan individual o'quv yo'nalishlari, Singapurdagi enrichment (boyitish) dasturlari alohida e'tiborga sazovor.

Mahalliy tadqiqotlar orasida esa O'zbekiston olimlaridan Q. Yo'ldoshev, N. Muslimov va boshqalarning iqtidorli yoshlar bilan ishlash metodikasiga bag'ishlangan ilmiy ishlari muhim o'rin tutadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maxsus ta'lim dasturlari deganda, iqtidorli talabalarning intellektual, ijodiy va emotsional ehtiyojlarini qondirish maqsadida standart o'quv dasturlaridan tashqarida yoki ularni chuqurlashtirish yo'li bilan ishlab chiqilgan pedagogik tizim tushuniladi. Bunday dasturlar bir necha asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi.

- **Birinchi yo'nalish – tezlashtirilgan ta'lim (acceleration).** Bu yondashuv doirasida iqtidorli talabalar o'z tengdoshlariga nisbatan tezroq sur'atda o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, ikki yillik kursni bir yilda tugallash, yuqori sinflar yoki kurslar materiallarini oldindan o'zlashtirish shular jumlasidandir.
- **Ikkinchi yo'nalish – boyitish dasturlari (enrichment).** Ushbu yondashuv talabalar bilimini chuqurlashtirish va kengaytirish, ularni ijodiy loyihalar, tadqiqotlar va muammoli vaziyatlar bilan tanishtirish orqali amalga oshiriladi. Renzullining "Maktab turniket modeli" aynan shu yondashuv asosiga qurilgan.
- **Uchinchi yo'nalish – guruhlashtirish (grouping).** Iqtidorli talabalarni alohida guruhlarda o'qitish ularga hamfikir tengdoshlar bilan hamkorlikda ijodiy va intellektual jihatdan rivojlanish imkonini beradi. Bunday muhit raqobatbardosh, lekin bir vaqtda qo'llab-quvvatlovchi bo'ladi.
- **To'rtinchi yo'nalish – mentorlik va individual ta'lim.** Bu yondashuvda har bir iqtidorli talaba uchun individual rivojlanish yo'l xaritasi tuziladi va unga tajribali ustoz – mentor birlashtiriladi. Mentor nafaqat bilim beradi, balki ijodiy izlanish jarayonini yo'naltiradi va talabaning shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga ko'maklashadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijodiy salohiyat – bu shaxsning yangi, original g'oyalarni yaratish, muammolarga noodatiy yechimlar topish va mavjud bilimlarni yangi kontekstda qo'llash qobiliyatidir. Psixolog E.P. Torrance (1962) ijodiy fikrlashning to'rtta asosiy komponentini ajratib ko'rsatadi: ravonlik (fluency), moslashuvchanlik (flexibility), originallik (originality) va ishlab chiqish (elaboration). Maxsus ta'lim dasturlari aynan shu komponentlarni maqsadli rivojlantirishga yo'naltirilmog'i lozim. Amaliyotda ijodiy salohiyatni rivojlantirishning quyidagi samarali usullari keng qo'llaniladi: muammoli ta'lim (Problem-Based Learning), loyiha asosidagi ta'lim (Project-Based Learning), dizayn fikrlash (Design Thinking), keyslar yechimi (Case Studies), simulyatsiya va rolli o'yinlar. Bu metodlar talabani passiv bilim qabul qiluvchidan faol bilim yaratuvchiga aylantirishga xizmat qiladi.

Ta'kidlash lozimki, ijodiy muhitni yaratish ham kamida metodlarni qo'llash kabi muhimdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, iqtidorli talabalar xato qilishdan qo'rqmasdan tajriba o'tkaza oladigan, o'z g'oyalarni erkin ifoda eta oladigan va tanqidiy fikrlashga rag'batlantirilgan muhitda eng yuqori natijalarni ko'rsatadi. Carol Dweck (2006) ning "o'sish tafakkuri" (growth mindset) nazariyasi ham ushbu xulosani tasdiqlaydi: intellektual qobiliyatlarni o'zgarimas deb emas, balki sa'y-harakat va mashq orqali rivojlantirilishi mumkin deb qabul qilish kreativlikni sezilarli darajada oshiradi.

Maxsus ta'lim dasturlarini amaliyotga joriy etishda quyidagi tamoyillarga rioya qilish tavsiya etiladi.

- *Birinchi*dan, dastur iqtidorli talabani aniqlash bosqichidan boshlanishi lozim. Bu bosqichda faqat akademik ko'rsatkichlarga emas, balki ijodiy fikrlash testlari (masalan, Torrance Tests of Creative Thinking – TTCT), o'qituvchi va ota-onalar bilan suhbatlar, portfolio tahlili kabi kompleks baholash vositalariga tayanish maqsadga muvofiq.
- *Ikkinchi*dan, dastur moslashuvchan bo'lishi kerak. Har bir iqtidorli talabanning qiziqishlari, kuchli va zaif tomonlari har xil bo'lgani sababli, yagona “qolip” dastur barcha uchun bir xil samara bermaydi. Differentsiyalashgan ta'lim prinsipi asosida individual o'quv yo'nalishlari ishlab chiqilishi va muntazam ravishda yangilanib turilishi zarur.
- *Uchinchi*dan, talabanning emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga ham e'tibor berish lozim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, iqtidorli talabalar ko'pincha perfektsionizm, ijtimoiy izolyatsiya yoki haddan ziyod tanqidiylik kabi psixologik muammolarga duch keladi.

Maxsus dasturlar doirasida psixologik qo'llab-quvvatlash, guruhli ishlash va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirish komponentlari bo'lishi shart. Dastur samaradorligini baholashda quyidagi mezonlardan foydalanish tavsiya etiladi: bilim va ko'nikmalar darajasining o'sishi (pre/post test), ijodiy ishlar va loyihalar sifati, talabanning o'z-o'zini baholash ko'rsatkichlari (metakognitiv refleksiya), olimpiada, musobaqa va ilmiy anjumanlardagi natijalari, ta'lim jarayoniga qiziqish va motivatsiya darajasi. Ushbu mezonlar kompleks tarzda qo'llanilganda dastur to'liq samaradorligi haqida ob'ektiv tasavvur hosil qilish mumkin.

Maxsus ta'lim dasturlari orqali iqtidorli talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish – bu faqat pedagogik texnologiya masalasi emas, balki keng ko'lamli ijtimoiy-madaniy vazifadir. Ijodiy fikrlovchi, mustaqil qaror qabul qila oladigan va innovatsion yondashuv bilan muammolarni hal qila oladigan shaxslarni tarbiyalash – bugungi ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biridir. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan nazariy asoslar, dastur turlari va amaliy tavsiyalar shuni ko'rsatadiki, samarali maxsus ta'lim dasturlari uchun uch omil muhim: ilmiy asoslangan metodologiya, moslashuvchan va individual yondashuv hamda qulay ijodiy muhit. Ushbu uch omil bir-birini to'ldirgan holda iqtidorli talabalarning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

XULOSA

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun quyidagi yo'nalishlar istiqbolli ko'rinadi:

- maxsus dasturlarning uzoq muddatli ta'sirini o'rganish;
- raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni iqtidorli talabalar bilan ishlashda qo'llash imkoniyatlari;
- O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan mahalliy modellarni ishlab chiqish.

Bu yo'nalishlarda olib boriladigan tadqiqotlar milliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirishga muhim hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”. www.lex.uz/uz/docs/-5030957
2. UNESCO. Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. – Paris: UNESCO, 2021.
3. Yo'ldoshev, Q.Q. (2010). Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi.
4. Muslimov, N.A. (2018). Pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU nashriyoti.
5. O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 14-sentabrdagi O'RB-406-son Qonuni “Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”. www.lex.uz/uz/docs/-3026246
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni “Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”. www.lex.uz/uz/docs/-4312785
7. Sternberg, R.J., & Davidson, J.E. (Eds.). (2005). Conceptions of Giftedness (2nd ed.). – Cambridge: Cambridge University Press.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.